

Mapeamento de oxigenação de fundo de olho através de fotografias e lei de Beer-Lambert

Antonio Alberto de Sousa Dias
Departamento de Física -
Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras-USP
Ribeirão Preto-SP
ORCID.:0000-0002-0437-3889

Murilo Sanches Sampaio
Departamento de Física-
Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras-USP
Ribeirão Preto-SP
ORCID.: 0000-0003-3921-5845

George Cunha Cardoso
Departamento de Física-
Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras-USP
Ribeirão Preto-SP
ORCID.:0000-0001-8459-9812

Resumo – A cegueira no mundo desenvolvido é causada principalmente por degeneração macular, retinopatia diabética, glaucoma dentre outras doenças. Tais doenças afetam a retina e estão relacionadas à entrega deficiente de oxigênio ou à redução no metabolismo. O diagnóstico dessas deficiências pode ser feito por técnicas que permitam mensurar oxigenação na retina, distinguir veias de artérias e detectar oclusão vascular. Sistemas médicos de tomografia de coerência óptica (OCT) permitem avaliar a vasculatura da retina, a forma da cabeça do nervo óptico e lesões retinianas. Entretanto, através de OCT só se é capaz de perceber a deficiência na oxigenação tardiamente através do afinamento da retina. Ademais, OCT é uma técnica de alto custo. O objetivo do presente trabalho é estudar o uso de espectroscopia por imagem, usando equipamento de baixo custo e não-invasivo para mapear a oxigenação da retina. Mostramos que, baseado na lei de Beer-Lambert óptica, é possível quantificar os níveis de desoxihemoglobina, oxihemoglobina e melanina presentes na retina. Isso possibilita, a determinação da oxigenação do sangue, a partir de uma imagem fotográfica de fundo do olho. Mostramos nesse estudo piloto (n=3 imagens de retinas) que o padrão de oxigenação de uma retina normal é diferente da oxigenação de uma retina com retinopatia diabética e hipertensiva. Há potencial de uso como técnica de diagnóstico.

Palavras-chaves: imagem de fundo do olho, oximetria de retina, doenças oculares.

I. INTRODUÇÃO

A degeneração macular, a retinopatia diabética e o glaucoma são nessa ordem, as principais causas de cegueira no mundo desenvolvido. Doenças oculares como degeneração macular e glaucoma, bem como doenças sistêmicas relacionadas à circulação sanguínea e o cérebro, provocam alterações na retina. Dentre essas, destacam-se a retinopatia diabética, a retinopatia hipertensiva e esclerose múltipla.

A luz proveniente do ambiente atinge a retina porque as estruturas do olho envolvidas são opticamente transparentes. Isso permite que ela seja vista do exterior, através de técnicas ópticas. Por exemplo, com imagens de fundo 2-D e de tomografia de coerência óptica 3-D (OCT), é possível monitorar a circulação sanguínea nessa membrana de forma não-invasiva. Análise quantitativa de imagens de fundo do olho permitem uma avaliação clínica importante da vasculatura da retina, da forma da cabeça do nervo óptico (ONH) e identificação de lesões retinianas [1]. Com isso, é possível detectar retinopatia diabética, degeneração macular relacionada à idade e determinar fatores de risco cardiovascular, com base na medição das propriedades dos

vasos na retina, como diâmetro, detecção de oclusão e distinção entre artéria e veia [2][3].

Imagens fotográficas da retina mostrando os vasos sanguíneos foram obtidas pela primeira vez em 1891, pelo oftalmologista alemão Gerloff [4]. A câmara de fundo de olho foi desenvolvida por Gullstrand em 1910 e seu princípio é utilizado até hoje [5]. Por ser seguro e de baixo custo no registro de anomalias retinianas, a imagem de fundo de olho continua sendo o principal método para obtenção de imagens da retina. A fotografia de fundo de olho registra no plano da imagem, uma representação bidimensional de tecidos semitransparentes e tridimensionais, o que é uma limitação [6].

Em geral, as doenças da retina estão relacionadas à isquemia, caracterizada pela entrega deficiente de oxigênio, como retinopatia diabética e oclusão da veia central da retina (CRVO) ou atrofia, que reduzem o consumo de oxigênio, como retinite pigmentosa e glaucoma. Assim, a oximetria da retina pode detectar a existência e o grau de gravidade desses distúrbios e seu potencial ainda não foi totalmente explorado [7]. A obtenção das imagens é rápida, segura e pode ser realizada por qualquer pessoa versada em fotografia de fundo de olho e utiliza câmeras convencionais, sendo que os inconvenientes para o paciente são a dilatação da pupila e o flash de luz [8][9].

O teste funcional para avaliar acuidade visual e perimetria atualmente utilizado na oftalmologia é bastante subjetivo, dependendo do paciente e do clínico. Técnicas objetivas têm sido desenvolvidas como a oximetria que mede a reflectância multispectral para estimar os níveis de concentração da oxihemoglobina e desoxihemoglobina no tecido retiniano [10]. Por outro lado, como as reflexões retinianas são muito variadas entre os indivíduos torna-se muito difícil obter os níveis absolutos de oxigenação com a luz refletida. Visando corrigir essa variabilidade, modelos têm sido desenvolvidos com alguns êxitos divulgados [11]. A função da retina tem sido obtida também com a reflectância de infravermelho próximo em resposta a estímulos visuais [12].

A tomografia de coerência óptica (OCT) é bastante utilizada no diagnóstico e tratamento de pacientes com retinopatia diabética, degeneração macular e inflamações retinianas. Também pode ser empregada na preparação e acompanhamento de cirurgias vítreo-retinianas. A técnica consiste na estimativa da profundidade em que ocorreu o retroespalhamento da luz incidente, por meio da medição do intervalo de tempo entre a emissão e recepção da luz. Os

retroespalhamentos ocorrem devido as diferenças de índice de refração nas transições de um tecido para outro. Como a espessura da retina é da ordem de 300 a 500µm, a luz retroespalhada nas camadas superficiais e mais profundas atinge o sensor com uma diferença de tempo muito pequena, que só pode ser medida por interferometria [13]. Um estudo recente, mostra que a OCT também pode ser usada para diferenciar a doença de Alzheimer de comprometimento cognitivo leve, já que alterações no cérebro podem ser detectadas na retina, que tem a espessura da sua camada de células nervosas modificada [14].

A OCT é uma técnica de alto custo, que utiliza comprimentos de onda da ordem de 840nm nos dispositivos disponíveis, permitindo apenas a visualização da retina. Os vasos coróides, situados a uma profundidade maior não são visualizados, embora sejam importantes na degeneração macular relacionada à idade (DMRI) e uveíte e a lâmina cribosa – estrutura do nervo óptico relevante nos pacientes com glaucoma. Como comprimentos de onda maiores penetram mais profundamente nos tecidos, pesquisas no desenvolvimento de lasers de baixa coerência, com comprimento de onda de 1000-1300nm estão sendo desenvolvidas. Detalhes na coróide e na lâmina cribosa são resolvidos por esses dispositivos [15].

Objetivando contribuir no preenchimento das lacunas dessas abordagens, extraímos os níveis de melanina, desoxihemoglobina e oxihemoglobina, através do processamento de imagens de fundo de olho, visando identificar fatores que influenciam esses níveis tais como entrega deficiente de oxigênio e/ou redução no seu consumo, acarretados por doenças oculares e sistêmicas. Para tanto, utilizamos o modelo baseado na lei de Beer-Lambert, que se mostrou mais eficiente ao ser comparado com outras técnicas na obtenção desses níveis em imagens da pele [16].

II. MÉTODOS

O modelo empregado assume que a retina é constituída principalmente dos cromóforos: oxihemoglobina, desoxihemoglobina e melanina. Consideramos a absorção de luz de acordo com o espectro óptico de absorção de cada cromóforo. Em (1), a lei de Beer-Lambert estabelece que existe uma relação exponencial entre a concentração da substância e a transmissão de luz através dela e também entre a transmissão e o comprimento de penetração da luz. Dessa forma, conhecidos o comprimento de penetração e da absorvidade molar, pode-se determinar a concentração da substância a partir das quantidades de luz que absorve e transmite (2).

$$\frac{I_1}{I_0} = 10^{-\varepsilon(\lambda) \cdot \ell \cdot C} \quad (1)$$

$$A = -\log \frac{I_1}{I_0} = \varepsilon(\lambda) \cdot \ell \cdot C \quad (2)$$

onde:

A é a absorbância (adimensional)

I_0 é a intensidade da luz incidente

I_1 é a intensidade da luz refletida pelo meio

ℓ é o comprimento de interação luz-cromóforos (m)

c é a concentração molar do cromóforo (mol/m³)

$\varepsilon(\lambda)$ é a absorvidade molar do cromóforo (L mol⁻¹ m⁻¹)

A luz incidente na pele é absorvida enquanto penetra e espalha. Assim, a intensidade I da luz retroespalhada é reduzida proporcionalmente a quantidade de cromóforos com os quais interagiu. Assumindo que os principais cromóforos da retina são a oxihemoglobina, a desoxihemoglobina e a melanina, temos que a Equação (2) pode ser reescrita como:

$$-\log I(\lambda) = \varepsilon_{\text{HbO}_2}(\lambda) \ell_{\text{HbO}_2}(\lambda) c_{\text{HbO}_2} + \varepsilon_{\text{HbR}}(\lambda) \ell_{\text{HbR}}(\lambda) c_{\text{HbR}} + \varepsilon_{\text{Mel}}(\lambda) \ell_{\text{Mel}}(\lambda) c_{\text{Mel}} \quad (3)$$

onde I é a intensidade relativa da luz refletida $I = I_i/I_o$, λ é o comprimento de onda da luz utilizada, $\varepsilon_i(\lambda)$ é o coeficiente de extinção dos cromóforos, $\ell_i(\lambda)$ é o comprimento de interação da luz de comprimento de onda λ , c_i são as concentrações molares dos cromóforos (mol/volume), onde $i = \text{HbO}_2, \text{HbR}$ ou Mel , correspondente aos cromóforos oxihemoglobina, desoxihemoglobina e melanina, respectivamente.

Para uma imagem produzida por câmera de três canais, teremos para cada pixel RGB um sistema de três equações como a Eq. (3):

$$\begin{pmatrix} -\log(I_r) \\ -\log(I_g) \\ -\log(I_b) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{\text{HbO}_2}(\lambda_r) & \varepsilon_{\text{Hb}}(\lambda_r) & \varepsilon_{\text{Mel}}(\lambda_r) \\ \varepsilon_{\text{HbO}_2}(\lambda_g) & \varepsilon_{\text{Hb}}(\lambda_g) & \varepsilon_{\text{Mel}}(\lambda_g) \\ \varepsilon_{\text{HbO}_2}(\lambda_b) & \varepsilon_{\text{Hb}}(\lambda_b) & \varepsilon_{\text{Mel}}(\lambda_b) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_{\text{HbO}_2} \\ C_{\text{Hb}} \\ C_{\text{Mel}} \end{pmatrix}, \quad (4)$$

onde I_i são as intensidades normalizadas de reflectância nos comprimentos de onda característicos dos canais $i = R, G$ e B , $\varepsilon_{\text{HbO}_2}(\lambda_i)$, $\varepsilon_{\text{Hb}}(\lambda_i)$ e $\varepsilon_{\text{Mel}}(\lambda_i)$, ($i = R, G, B$) os coeficientes de extinção da oxihemoglobina e desoxihemoglobina (Hbr) e da melanina para cada um dos canais vermelho, verde e azul; C_{HbO_2} , C_{Hb} e C_{mel} denotam as distribuições de concentração por unidade de área da oxihemoglobina e desoxihemoglobina e da melanina. Aqui consideramos $\ell_i(\lambda)$ idêntico para os três comprimentos de onda, o que é uma aproximação. Tal aproximação permitiu embutir ℓ nas concentrações C_j (mol/área) diminuindo uma variável do problema.

Se considerarmos que toda imagem é constituída por pixels independentes, onde para cada um desses pixels de índice x, y vale a Eq. (1), podemos reescrever a Eq. (3) como:

$$-\log \vec{I}(x, y) = \mathbf{M} \vec{C}(x, y), \quad (5)$$

onde $\vec{I}(x, y)$ é um vetor cujas entradas são as intensidades relativas retroespalhadas e medidas pelos canais R G e B da câmera) e que depende do pixel (x, y) , \mathbf{M} é uma matriz constante com os coeficientes de extinção e $\vec{C}(x, y)$ são as concentrações procuradas por unidade de área de cada um dos três cromóforos no pontos (x, y) da imagem.

Os coeficientes de extinção [18][19] tabelados dos três cromóforos de interesse, $\epsilon_{\text{HbO}_2}(\lambda_{(i)})$, $\epsilon_{\text{Hb}}(\lambda_{(i)})$ e $\epsilon_{\text{Mel}}(\lambda_{(i)})$, ($i = r, g, b$), foram selecionados em 600nm, 540nm e 440nm.

As fotos utilizadas foram obtidas de bancos de imagens [17] [18] e processadas em algoritmo MATLAB (Versão 2015B) escrito pelos autores. Para a proposta piloto tratada nesse trabalho, selecionamos três imagens de retina, sendo uma normal e duas de pacientes portadores de retinopatia diabética e hipertensiva.

III. RESULTADOS:

Com os estudos preliminares, pudemos constatar que os níveis de oxigenação, de melanina, desoxihemoglobina e oxihemoglobina são afetados quando comparamos uma retina normal com outras com algum distúrbio, conforme mostrado nas Fig. 2, 3, 4 e 5.

Fig. 2 Concentração de melanina, desoxihemoglobina e oxihemoglobina em retina normal obtida através do nosso processamento. Figura Original, não processada, de [17].

Fig. 3 Concentração de melanina, desoxihemoglobina e oxihemoglobina em retinopatia diabética obtida através do nosso processamento. Figura Original, não processada, de [17]

Fig. 4 Concentração de melanina, desoxihemoglobina e oxihemoglobina em retinopatia hipertensiva obtida através do nosso processamento. Figura Original, não processada, de [18].

Fig. 5 Nível de oxigenação em (a) retina normal, (b) retinopatia diabética e (c) retinopatia hipertensiva

IV. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

Algumas doenças oculares e sistêmicas alteram o nível de oxigenação da retina, seja por isquemia ou por atrofia afetando o metabolismo do oxigênio. Com isso, a oximetria da retina é sensível e eficiente na detecção dessas doenças auxiliando no diagnóstico e tratamento. Nossos resultados mostram que a partir de fotografias de fundo de olho podemos visualizar o mapa de intensidades da oxihemoglobina e da desoxihemoglobina. Pelo método que mostramos esses mapas são em unidades arbitrárias. É possível calcular de forma rápida a imagem de $\text{HbO}_2/(\text{HbO}_2+\text{HbR})$; assim podemos determinar de forma absoluta o nível de oxigenação tecidual da retina. A Fig. 5 mostra compara os mapas da oxigenação absoluta equalizado, ou seja, em unidades arbitrárias. Não realizamos testes para verificar o grau de flutuação intrínseco da técnica e a variação mínima percentual no nível de oxigenação detectável através do método proposto. Note que o mapa de oxigenação da retina normal é qualitativamente e quantitativamente diferente do correspondente no caso de retinopatia diabética e hipertensiva.

Consideramos que o comprimento de penetração da luz é idêntico para os comprimentos de onda 600nm, 540nm e 440nm. Tal simplificação diminuiu uma variável, mas ainda necessita de futuras investigações como testar outros comprimentos de onda, utilizando ou não polarizadores e considerar que melanina e hemoglobina se encontram em profundidades diferentes. Também é necessário pesquisar a influência de outros cromóforos possivelmente presentes na retina.

Como conclusão, mostramos que é potencialmente possível realizar a visualização de mapas de oxigenação da retina, a partir do processamento apropriado de fotografias

RGB de fundo de olho. Essas fotografias podem ser obtidas através de técnicas convencionais de imageamento de fundo de olho, ou até mesmo sistemas inovadores que fazem fotografia de fundo de olho usando câmeras de smartphones. É provável que refinamentos na técnica demonstrada permita o diagnóstico precoce de retinopatia antes mesmo que tal doença seja visível na imagem original.

REFERÊNCIAS

- [1] . D. Abramoff,, K. G. Mona and M. Sonka. "Retinal imaging and image analysis." *IEEE reviews in biomedical engineering* 3: 169-208, 2010.
- [2] N. Cheung et al. Multi-Center Retina & Stroke Study Collaborative Group. Retinal fractals and acute lacunar stroke. *Ann Neurol*, v. 68, n. 1, p. 107-111, 2010.
- [3] Y. T. Wong et al. Relation of retinopathy to coronary artery calcification: the multi-ethnic study of atherosclerosis. *American journal of epidemiology*, v. 167, n. 1, p. 51-58, 2007.
- [4] O. Gerloff. *Über die Photographie des Augenhintergrundes*. *Klin Monatsblätter Augenheilkunde*, v. 29, p. 397-403, 1891.
- [5] A. Gullstrand. *Neue methoden der reflexlosen ophthalmoskopie*. *Berichte Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft*, v. 36, n. 8, p. 326, 1910.
- [6] L. Allen. *Ocular Fundus Photography**: Suggestions for achieving consistently good pictures and instructions for stereoscopic photography. *American journal of ophthalmology*, v. 57, n. 1, p. 13-28, 1964.
- [7] E. Stefánsson et al. Retinal oximetry discovers novel biomarkers in retinal and brain diseases. *Investigative ophthalmology & visual science*, v. 58, n. 6, p. BIO227-BIO233, 2017.
- [8] S. H. Hardarson et al. Automatic retinal oximetry. *Investigative ophthalmology & visual science*, v. 47, n. 11, p. 5011-5016, 2006.
- [9] A. Geirsdottir et al. Retinal vessel oxygen saturation in healthy individuals. *Investigative ophthalmology & visual science*, v. 53, n. 9, p. 5433-5442, 2012.
- [10] J. Van de Kraats and D. Van Norren. Directional and nondirectional spectral reflection from the human fovea. *Journal of biomedical optics*, v. 13, n. 2, p. 024010, 2008.
- [11] C. F. Delori and P. K. Pflibsen. Spectral reflectance of the human ocular fundus. *Applied optics*, v. 28, n. 6, p. 1061-1077, 1989.
- [12] M. D. Abramoff et al. Visual stimulus-induced changes in human near-infrared fundus reflectance. *Investigative ophthalmology & visual science*, v. 47, n. 2, p. 715-721, 2006.
- [13] D. Huang, E. A. Swanson, C. P. Lin, J. S. Schuman, W. G. Stinson, W. Chang, M. R. Hee, T. Flotte, K. Gregory, C. A. Puliafito, J. G. Fujimoto . *Optical coherence tomography*. *Science*. 1991 Nov;254(5035):1178-1181. 1991.
- [14] S. P. Yoon et al. Retinal Microvascular and Neurodegenerative Changes in Alzheimer's Disease and Mild Cognitive Impairment Compared with Control Participants. *Ophthalmology Retina*, v. 3, n. 6, p. 489-499, 2019.
- [15] D. M. de Bruin et al. In vivo three-dimensional imaging of neovascular age-related macular degeneration using optical frequency domain imaging at 1050 nm. *Investigative ophthalmology & visual science*, v. 49, n. 10, p. 4545-4552, 2008.
- [16] H. Gong and M. Desvignes. Hemoglobin and melanin quantification on skin images. In: *International Conference Image Analysis and Recognition*. Springer, Berlin, Heidelberg, p. 198-205, 2012.
- [17] <https://www.oftalpro.pt/2018/05/02/retinopatia-diabetica-da-diabetes-a-cegueira/> acesso em 18 de setembro, 2019.
- [18] <http://www.ligadeoftalmo.ufc.br/?s=ensino&p=atlas> acesso em 18 de setembro, 2019.
- [19] Prah, S.: "Tabulated molar extinction coefficient for hemoglobin in water", <<http://omlc.ogi.edu/spectra/hemoglobin/summary.html>> acesso em 24 de abril, 2019.
- [20] Jacques, S.: "Extinction coefficient of melanin", <<http://omlc.ogi.edu/spectra/melanin/eumelanin.html>> acesso em 24 de abril, 2019.